

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/326921316>

DFMA e Design Thinking: uma análise comparativa acerca de metodologias projetuais.

Article · August 2018

CITATIONS

0

READS

94

2 authors:

Natalha Carvalho

Centro Universitário Teresa D'Ávila - UNIFATEA

16 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE

Nelson Tavares Matias

Rio de Janeiro State University and Teresa Davila University Center

27 PUBLICATIONS 5 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

SHERPA (Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach): evaluation of blind passengers perception on the departure procedure in airports. [View project](#)

DFMA E DESIGN THINKING: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ACERCA DE METODOLOGIAS PROJETAIS

Natalha Gabrieli Moreira Carvalho

Mestranda no Programa de Pós-Graduação (Mestrado Profissional) em Design, Tecnologia e Inovação e Bacharela em Design pelo Centro Universitário Teresa D'Ávila - UNIFATEA. Atuou como aluna-pesquisadora voluntária por um curto período e foi bolsista do CNPq no Laboratório de Ergonomia Anamaria de Moraes (LaErg) - UNIFATEA.

Nelson Tavares Matias

Graduado em Desenho Industrial pela Faculdade da Cidade, mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor Titular no Centro Universitário Teresa D'Ávila, Lorena, SP. Coordena o Programa de Pós-Graduação (Mestrado Profissional) em Design, Tecnologia e Inovação no UNIFATEA

RESUMO

O presente artigo visa analisar duas metodologias projetuais: Design Thinking e Design for Manufacture and Assembly. Por meio dessa comparação, busca-se investigar suas semelhanças e diferenças, bem como aspectos positivos e negativos de cada um. Ao final da pesquisa, deseja-se identificar sua viabilidade em diferentes mercados, e apontar as principais vantagens e desvantagens de cada um, comparando suas abordagens e pontos que devem ser ressaltados, dependendo de cada projeto.

PALAVRAS-CHAVE:

Metodologias projetuais; Viabilidade; DFMA; Design Thinking.

ABSTRACT

This article aims to analyze two design methodologies: Design Thinking and Design for Manufacture and Assembly. Through this comparison, we seek to investigate their similarities and differences, as well as positive and negative aspects of each. At the end of the research, it is desired to identify its viability in different markets, and to point out the main advantages and disadvantages of each one, comparing their approaches and points that should be emphasized, depending on each project.

KEYWORDS:

Project methodologies; Viability; DFMA; Design Thinking.

INTRODUÇÃO

Frente à um cenário, que exige constantemente aspectos inovadores em nossas produções científicas e tecnológicas, não é raro nos depararmos com diversas abordagens metodológicas que suportem o desenvolvimento de novas soluções aos problemas que encontramos.

Nos últimos anos, muito tem se escutado a respeito do Design Thinking (DT), uma metodologia de projeto que nasceu na década de 1990, na empresa IDEO, e se popularizou mundialmente também como metodologia de gestão (BROWN, 2010). Seu principal norteador é o usuário; de nada adianta desenvolver algo, sem focar nas necessidades dos usuários e como solucionar os problemas enfrentados por eles. Neste artigo, o tema será abordado com o viés de metodologia de projeto de produto, traçando um paralelo com outro método, o Design for Manufacture and Assembly (DFMA).

O DFMA, ainda pouco conhecido e difundido no Brasil (exceto por algumas indústrias multinacionais e cursos de graduação em engenharia), é uma metodologia criada nos anos de 1970, com foco na redução de custos e tarefas associados a montagem e fabricação de peças. Seu foco se dá no usuário, utilizando uma abordagem diferente: preocupação com os outros usuários envolvidos no processo, não apenas no usuário final;

diante disso, o DFMA busca a redução do retrabalho e a diminuição de prejuízos financeiros e desgaste dos empregados, na execução de tarefas (BOOTHROYD; DEWHURST, 2012).

METODOLOGIA

O desenvolvimento do presente projeto consistiu na revisão de literatura acerca de ambas metodologias, a fim de identificar as etapas projetuais descritas por cada uma, permitindo compará-las, destacando suas diferenças e semelhanças.

REVISÃO DE LITERATURA

O DESIGN THINKING E SUAS ABORDAGENS

O Design Thinking (ou a forma de pensar do designer), tem se tornado uma ferramenta altamente eficaz como forma de gestão em empresas e organizações, enfatizando a importância de tal profissional na sociedade. Muito distante da visão errônea a respeito do designer, o ofício se deu pela sede de solucionar problemas cotidianos, por meio da produção massiva de produtos que carreguem identidade e funcionalidade.

inovabioedu.com.br

Conceito considerado novo, o Design Thinking tornou-se carro chefe de uma das empresas de design mais conceituadas que existem na atualidade, a IDEO, nas mãos de Tim Brown, o qual enfatiza constantemente a necessidade da inovação (ou seja, aquilo que carrega alguma ideia nova e viável) e de se solucionar problemas, por meio de uma base sólida a respeito da delimitação do problema.

Precisamos de uma abordagem à inovação que seja poderosa, eficaz e amplamente acessível, que possa ser integrada a todos os aspectos dos negócios e da sociedade e que indivíduos e equipes possam utilizar para gerar ideias inovadoras que sejam implementadas e que, portanto, façam a diferença (BROWN, 2010, p. 3).

Fortalecendo a ideia de que o design vai além das aparências dos produtos, o DT envolve processos de geração de ideias em equipes multidisciplinares, focando na resolução de problemas, envolvendo aspectos estratégicos (BONINI; SBRAGIA, 2011). Segundo Bukowitz (2013), estudar o contexto de implantação de uma ideia, contribui para a real compreensão da necessidade a ser sanada, corroborando com o aspecto inovador do que se propõe, mas garantindo maior aderência com o mercado onde será ingressado.

Com surgimento recente, o Design Thinking tem se posicionado estrategicamente no mercado, indo além de seu inicial propósito de metodologia de projeto. Devido à sua abordagem inovadora e centrada no usuário, o DT tem se transformado em ferramenta de gestão, quebrando inúmeros paradigmas e ressaltando a importância do pensamento do designer, como norteador para soluções.

O designer distingue como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede a experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar na

vida das pessoas (considerando todos os aspectos da vida, como trabalho, lazer, relacionamentos, cultura etc.). Isso faz com que sua principal tarefa seja identificar problemas e gerar soluções (VIANNA et. al, 2012, p. 8).

Devido ao seu potencial transformador, grande empresa tem se interessado pelo DT a fim de transformar seus processos organizacionais; Procter & Gamble e General Eletric são alguns exemplos. O método explora maneiras diversas de solucionar problemas, sempre com foco centrado no usuário e atividades colaborativas, onde não há julgamentos sobre a ideia de outros profissionais (BEST, 2011). Trata-se de um processo contínuo de reformulação corporativa, do ponto de vista do cliente, envolvendo agentes externos, como fornecedores, parceiros etc. (FRASER, 2012; LIETDKA, 2011).

Os processos de inovação dirigida pelo design destacam-se dos processos de desenvolvimento de novos produtos tradicionais e vão em direção de uma reconsideração geral da atuação das empresas no mercado e na sociedade. O intuito dos processos de inovação dirigida pelo design é geralmente a definição de novos cenários de atuação competitiva para empresas e outras organizações. Tais processos visam ao encontro de um ponto de vista inédito, alternativo ou futuro, sobre os contextos de atuação competitiva das empresas, e à geração de visões capazes de mostrar as possibilidades que se abririam se esse ponto de vista fosse aplicado. O objetivo final é identificar uma trajetória de inovação praticável, que permita o desenvolvimento coerente da organização (FRANZATO, 2011, p.52).

Brown (2010), descreve algumas etapas (Figura 1) do Design Thinking: i) inspiração: processo de imersão e descoberta do contexto humano, explorando o problema

a ser solucionado; ii) definição: delimitação do problema a ser solucionado e usuário; iii) ideação: geração de ideias, centradas no usuário, na viabilidade e na inovação; iv) prototipagem: desenvolvimento de protótipos que permitam tornar as ideias tangíveis; e v) teste: colocar o protótipo para ser testado e avaliado.

Figura 1 - Etapas do Design Thinking.
Fonte: Brown (2008)

O DFMA E SUA VISÃO DE MERCADO

O *Design for Manufacture and Assembly* (DFMA), originado na década de 1970, na Europa, objetiva à simplificação do projeto do produto, bem como reduzir a quantidade de componentes e tempo de montagem, melhorar a qualidade, reduzir custos e ainda assim, aumentar a produtividade (SOUSA, 1998).

Além disso, o DFMA auxilia na integração das áreas de desenvolvimento do produto (projeto e engenharia) e áreas de fabricação (produção), visando medidas preventivas, eficientes e mais rápidas, evitando eventuais problemas.

O termo “Manufacturing” refere-se à fabricação de um componente individual, enquanto “Assembly” é a montagem de vários

componentes formando o produto final; assim sendo, o DFM e o DFA devem ser entendidos e aplicados de maneiras diferentes, de acordo com a necessidade e situação, mas buscando o uso simultâneo de ambas as metodologias, visando a redução no número de peças e na complexidade, tanto na montagem quanto no produto final (BOOTHROYD; DEWHURST; KNIGHT, 1994).

A aplicação do DFMA traz benefícios consideráveis, tais como: melhoria na qualidade, redução de peças, padronização, confiabilidade, modularização, simplificação do processo do produto e de montagem e redução de custos, além da integração de diversas equipes, compondo a Engenharia Simultânea (a

engenharia de produto, manufatura e outros departamentos, participam do desenvolvimento do produto desde o início).

Este método visa à total influência do conhecimento das características de processamento sobre o desenvolvimento do projeto (Figura 2), tais como os custos das opções de materiais, ângulos de saída de ferramentas, raios e cantos vivos e acabamentos e demais características ligadas à construção (BOOTHROYD; DEWHURST, 2012; ROZENFELD; HORTA, 1999). O DFMA define algumas diretrizes a serem seguidas, visando à excelência na concepção final do produto:

- projetar para o menor número de componentes possível;
- projetar componentes multifuncionais;
- utilizar uma montagem empilhada / unidirecional;
- padronizar processos e componentes;
- desenvolver montagem modular;
- facilitar alinhamento e inserção de todos os componentes;
- eliminar parafusos, molas, roldanas, chicotes de fios;
- facilidade de manipulação de peças;
- redução de ajustes;
- utilizar e promover o trabalho em equipe.

Figura 2 – Aplicação do DFMA no projeto de produto.
Fonte: Boothroyd e Dewhurst (2012)

Bralla (1986) determina alguns fatores de custos relacionados com o processo de fabricação, tais como materiais, mão de obra direta (determinado pelo próprio processo de fabricação, a produtividade dos empregadores e a etapa de projeto), mão de obra indireta; ferramentas especiais, serviços públicos e capital investido.

O desenvolvimento de produtos é uma atividade que influencia e é influenciada por aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais, gerando até mesmo novas necessidades. O desenvolvimento de produto deve considerar todo o ciclo de produção do mesmo e consumo depois de ser distribuído, que vai desde a busca das necessidades do mercado, até o descarte final (KAMINSKI, 2000).

Sousa (1998) afirma que o “processo deve ser baseado no conceito do ciclo de vida do produto e constituído de seis fases”:

- Desenvolvimento / planejamento de especificações: fase pré-conceitual, onde há uma análise e compreensão do problema e as possíveis soluções são estudadas mais profundamente;
- Projeto conceitual: a ideia do produto é definida, permitindo o avanço com as etapas seguintes;

- Projeto do produto: o projeto é detalhado e desenvolvido completamente, pronto para fabricação. O processo de planejamento de manufatura começa a ser definido;
- Produção;
- Uso ou serviço;
- Descarte ou renovação do produto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos últimos tempos, o Design Thinking tem se destacado fortemente pela sua abordagem estratégica com foco no usuário; diversas empresas têm optado pela mudança organizacional de suas corporações, visando à implementação do DT como metodologia de gestão. Em termos de projeto, vale a pena ressaltar seu baixo enfoque nos aspectos de manufatura e custos, o que muitas vezes, se torna um empecilho dentro das empresas, quando se trata de construção do projeto desenvolvido.

Em contrapartida, o DFMA busca equilibrar usuário e manufatura, tendo em vista que, seus princípios visam à criação de projetos que otimizem o processo de fabricação e montagem, colaborando na

inovabioedu.com.br

atividade exercida pelos usuários que possuem interface direta com o processo de desenvolvimento. Pouco difundida no Brasil, o DFMA é raramente encontrado nas grades dos cursos de graduação, e quando abordada, os cursos de engenharia são ‘privilegiados’ nessa escolha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após todo o processo de revisão de literatura e análise acerca de ambas as metodologias, pode-se perceber que, atualmente, o Design Thinking tem ganhado espaço, onde muitas vezes, outras ferramentas seriam mais adequadas. É importante ressaltar que nenhum método se basta, em termos de desenvolvimento de projeto. Com sua forte expansão, tem surgido abordagens e aplicações errôneas, ignorando o fato de que projeto vai muito além de usuário. Um projeto que atenda às necessidades de seu público, mas seja inviável em termos de fabricação, de nada adianta. Quando se aprofunda os estudos acerca do DFMA, nota-se que, apesar de denominações diferentes àquelas usadas no DT, suas etapas abrangem os mesmos tópicos, mas enfatizando a importância da viabilidade de fabricação, o que muito se valoriza, especialmente em tempos de crise, onde dinheiro faz toda a diferença.

REFERÊNCIAS

BROWN, T. 2010. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Elsevier.
FRANZATO, C. 2011. O processo de inovação dirigida pelo design: um modelo teórico. *Redige*, 2(1), 50-62. Disponível em: <<http://www2.cetiqt.senai.br/ead/redige/index.php/redige/article/viewFile/72/138>>. Acesso em: 10 mar. 2017.
VIANNA, Maurício; VIANNA, Ysmar; ADLER, Isabel K.; LUCENA, Brenda; RUSSO, Beatriz. **Design Thinking: inovação em negócios**. 2012. Disponível em: <[\[Inova%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-em-Neg%C3%83%C2%B3cios.pdf\]\(http://portal.procenge.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Design-Thinking-Inova%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-em-Neg%C3%83%C2%B3cios.pdf\)>. Acesso em: 10 mar. 2017.](http://portal.procenge.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Design-Thinking-</p>
</div>
<div data-bbox=)

BEST, K.. **What can Design Bring to Strategy: designing thinking as a tool for innovation and change**. Inholland University of Applied Sciences. 2011.

BOOTHROYD, G.; DEWHURST, P. Boothroyd and Dewhurst Website. **Boothroyd and Dewhurst Website**, 2012. Disponível em: <<http://www.dfma.com>>. Acesso em: 20 nov. 2012.

BOOTHROYD, G., DEWHURST, P., KNIGHT, W. **Product Design for Manufacture and Assembly**. New York: Marcel Dekker Inc, 1994.

BRALLA, J. G. **Design for manufacturability Handbook**, 2 ed. McGraw-Hill, Boston, 1999, (International Edition - Rev.de: Handbook of product design for manufacturing-1986).

ROZENFELD, H.; HORTA, L. Design for Manufacturing and Assembly. **Design for Manufacturing and Assembly**, 1999. Disponível em: <http://www.numa.org.br/conhecimentos/conhecimentos_port/pag_conhec/dfma_v2.html>. Acesso em: 20 nov. 2012.

SOUSA, A. G. D. **Estudo e análise dos métodos de avaliação da montabilidade de produtos industriais no processo de projeto**. 1998. 237 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1998.

BONINI, L. A.; SBRAGIA, R. 2011. O modelo de design thinking como indutor da inovação nas empresas: um estudo empírico. *Revista de Gestão e Projetos*, 2(1).
BROWN, T. 2008. Design thinking. *Harvard business review*, 86(6), 84.

BUKOWITZ, W. R. 2013. Fidelity Investments: adopting new models of innovation. *Strategy & Leadership*, 41(2), 58-63.

FRASER, H. 2012. **Design para negócios na prática: como gerar inovação e crescimento nas empresas aplicando o business design**. Rio de Janeiro: Elsevier, 207.